

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI HUDUDIDA YASHOVCHI AHOLI ORASIDA QAYD QILINGAN ASKARIDOZ BILAN KASALLANISH KO'RSATKICHLARINI RETROSPEKTIV TAXLIL QILISH

Seytnazarov Miyribek Maxsetovich¹, Dauletbaev Asilbek Dauletbaevich¹, Absattarova Venera Qoshqarbaevna²

¹Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti, Toshkent sh., O'zbekiston;

² Qoraqalpog'iston Respublikasi Sanitariya Epidemiologik Osoyishtalik va Jamoat Salomatlik Boshqarmasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218737>

Annotatsiya. Maqolada Qoraqalpog'iston respublikasida joylashgan aholining gelmintoz kasalliklar bilan kasallanish ko'rsatkishini ham yillar bo'yicha ham tumanlar kesimida analiz qilib retrospektiv analiz qilingan. Ma'lumotlar asosida kasallanish dinamikasini aniqlash keyinchalik kerakli chora-tadbirlar ishlab chiqishda ahamiyatli hisoblanadi. Maqoladagi ko'rsatkishlar absolyut sonlarda keltirilgan. Ma'lumotlar Qoraqalpog'iston respublikasi SEO va JSB ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

Kalit so'zlar: retrospektiv analiz, gelmintoz, askarida, parazitlar kasalliklar, sanitariya, epidemiologiya, patologiya.

Аннотация. В статье представлен анализ заболеваемости гельминтозами населения Республики Каракалпакстан по годам и районам, ретроспективно. Определение динамики заболеваемости на основе полученных данных важно для разработки необходимых мероприятий. Показатели в статье представлены в абсолютных числах. Данные подготовлены на основе данных управление СЭБ и ОЗ Республики Каракалпакстан.

Ключевые слова: ретроспективный анализ, гельминтозы, аскаридоз, паразитарные заболевания, санитария, эпидемиология, патология.

Abstract. The article presents an analysis of the incidence of helminthiasis in the population of the Republic of Karakalpakstan by year and region, retrospectively. Determining the dynamics of incidence based on the data obtained is important for developing the necessary measures. The indicators in the article are presented in absolute numbers. The data was prepared based on the data of the Department of Sanitary and Epidemiological Welfare and Public Health of the Republic of Karakalpakstan.

Key words: retrospective analysis, helminthiasis, ascariasis, parasitic diseases, sanitation, epidemiology, pathology.

Kirish. Parazitar kasalliklar bo'yicha epidemiologik va epizootologik vaziyatlar dunyoning ayrim mamlakatlarida murakkab bo'lib turibdi.

Kasalliklar asosan maktabgacha yoshdagi va boshlang'ich sinf o'quvchilarida ko'p uchramoqda. Kasallik belgilari tu'rli-tuman bo'lib tipik belgilar teridagi oq dog'lar, vazn yo'qotish, tu'ngi vaqtlari anal teshigi atrofida qichish paydo bo'lishi hisoblanadi. Og'ir holatlarda bolalarning jismoniy rivojlanishdan orqada qolishi, minerallar almashinuvi buzilishi oqibatida kamqonlik, soch tushishi, tishlarning kareyisga beriluvchanligi, xotiraning pasayishi,

tutqanoqlar kuzatilishi mumkin. Bolalar orasida gelmintoz kasalliklarni erta aniqlash yuqorida aytilgan patologik belgilarni oldini olishda va sog'lom avlodni voyaga yetkazishda judayam ahamiyatli.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra yer yuzida har yili askaridoz bilan 1 mlrd., ankilostomidoz bilan 900 mln., trixosefalyoz bilan 700 mln. ga yaqin odam kasallanadi. Dunyoning 74 mamlakati uchun shistosomoz endemik hisoblanadi, bu mamlakatlar aholisining 200 mln. dan ko'prog'i ushbu gelmintoz bilan kasallangan va yana 3 500-600 mln. ga yaqin odamlarning shistosomoz bilan kasallanish xavfi bor[1].

Dunyo bo'ylab taxminan 1,5 milliard odam yoki dunyo aholisining deyarli 24 foizi tuproq orqali yuqadigan gelmint infeksiyalari bilan kasallangan. Bunday infeksiyalar tropik va subtropik hududlarda keng tarqalgan bo'lib, eng ko'p soni Sahroi Kabirdan janubiy Afrikagacha, Amerika, Xitoy va Sharqiy Osiyoda uchraydi.

270 milliondan ortiq maktabgacha yoshdagi bolalar va 600 milliondan ortiq maktab yoshidagi bolalar ushbu parazitlar intensiv tarqaladigan hududlarda yashaydilar va davolash va profilaktika qilishni talab qiladi[2].

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) tomonidan, dunyoda har yili 1,2 milliard odam askaridozdan aziyat chekadi. Askardioz sanitariya sharoitlarining yetishmasligi, yomon shaxsiy gigiena va inson najaslarini o'g'it sifatida ishlatish jarayoni bilan bog'liq. Zararlanish askarida tuxumlari bilan ifloslangan oziq-ovqat yoki ichimliklarni istemol qilish orqali yuzaga keladi. Askardaning inson organizmida yashash muddati bir necha oy. Askarida allergeni parazitlar tomonidan kelib chiqadigan allergenlar ichida eng ku'chli allergenlardan biridir. U bronxlar, teri, ko'zning konyunktivasi, oshqozon-ichak tizimida allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Allergik reaksiyalar shu qadar ku'chli bo'lishi mumkin, ba'zan ular bolalar hayotiga xavf tug'dirishi mumkin[3, 6].

Ichak kasalliklari orasida gijja kasalliklari va soddalilar tomonidan paydo bo'ladigan kasalliklar asosiy o'rinni egallaydi. Parazitar kasalliklarning yoppasiga tarqalishi global darajadagi muammo hisoblanadi. Hozirgi kunda odamlarda parazitlik qiluvchi 287 xil gelmint tu'rlari aniqlangan. Shulardan 50 tu'ri eng keng tarqalgan[4].

Askarida bilan zararlanish yaxshi yuvilmagan savzabotlar, mevalar va o'zida askarida tuxumlarini saqlovchi ariq yoki quduq suvlarini istemol qilgan vaqtda sodir bo'lishi mumkin. Eng katta xavf tuproq bilan ifloslangan qo'llar bo'lib, chunki askarida tuxumlari 13-36 °C haroratda yaxshi saqlanadi va yaxshi rivojlanadi. Shunday ekan, yangi ajralgan askarida tuxumlari to'g'ridan to'g'ri odamga yuqganida kasallik paydo qilolmaydi[5, 6].

Respublikamizda bolalar kasalliklari orasida gelmintoz kasalliklar eng ko'p uchraydigan yuqumli parazitlar kasalliklardan sanaladi. Asosan, chekka hududlarda ayniqsa ichimlik suvi sifatida markazlashmagan suv ta'minotidan foydalanadigan joylarda ko'proq aniqlanmoqda. Kasalliklar asosan maktabgacha yoshdagi va boshlang'ich sinf o'quvchilarida ko'p uchramoqda. Kasallik belgilari tu'rli-tuman bo'lib tipik belgilar teridagi oq dog'lar, vazn yo'qotish, tu'ngi vaqtlari anal teshigi atrofida qichish paydo bo'lishi hisoblanadi. Og'ir holatlarda bolalarning jismoniy rivojlanishdan orqada qolishi, minerallar almashinuvi buzilishi oqibatida kamqonlik, soch tushishi, tishlarning kareyisga beriluvchanligi, xotiraning pasayishi, tutqanoqlar kuzatilishi mumkin. Bolalar orasida gelmintoz kasalliklarni erta aniqlash yuqorida aytilgan patologik belgilarni oldini olishda va sog'lom avlodni voyaga yetkazishda judayam ahamiyatli.

Tekshirishdan maqsad: Qoraqalpog'iston respublikasi hududida yashovchi aholi orasida qayd qilingan askaridoz bilan kasallanish ko'rsatkichlarini taxlil qilish.

Materiallar va uslublar: 2015-2023 yillarda Qoraqalpog‘iston respublikasi hududida axoli orasida askarida bilan kasallanish ko‘rsatkichlari bo‘yicha Qoraqalpog‘iston respublikasi Sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatlik boshqarmasi tomonidan olingan ma’lumotlar retrospektiv epidemiologik taxlil qilindi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi: Sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatlik boshqarmasi ma’lumotlariga qaraganda, 2015-2023 yillarda Qoraqalpog‘iston respublikasi bo‘yicha askaridoz kasalligi aniqlanishi eng ko‘p 2018-yilda qayd qilingan (*1-rasm*).

Askarida bilan zararlanish ko‘rsatkichi dinamikasiga qaralsa 2018-yilda eng yuqori kasallanish darajasi qayd qilingan. Eng kam kasallanish ko‘rsatkichi bo‘lsa 2015-yilda qayd qilingan (*2-rasm*).

2018 yilda kasallanganlarni hududlar kesimida analiz qilinadigan bo'lsa eng yuqori kasallanish mos ravishda Beruniy, To'rtko'l va Taxiatosh tumanlarida qayd qilindan. Nukus shahri, Chimboy, Moynoq, Amudaryo, Taxtako'pir, Nukus, Qorao'zak va Bo'zatov tumanlarida askarida bilan zararlanish umuman qayd qilinmagan. Beruniy tumanida boshqa tumanlarga solishtirganda 2015-2023 yillarda har yili askaridoz bilan eng yuqori kasallanish qayd qilinib kelingan. Beruniy tumanida askaridoz bilan kasallanish dinamikasi 2017, 2018 va 2019 yillarda kuzatilgan (3-rasm).

XULOSA

2015-2023 yillarda Qoraqalpog‘iston respublikasi bo‘yicha askaridoz kasalligi aniqlanishi eng ko‘p 2018-yilda qayd qilingan, ko‘rsatilgan yillar orasidagi ja‘mi kasallanish ko‘rsatkichining 24.1 % ni tashkil qiladi.

2018-yildagi askaridoz bilan kasallanish ko‘rsatkichini hududlar bo‘yicha taqsimotida eng yuqori ko‘rsatkich Beruniy tumani ulushiga to‘g‘ri keladi. Nukus shahri, Chimboy, Moynoq, Amudaryo, Taxtako‘pir, Nukus, Qoraq‘zak va Bo‘zatov tumanlarida askarida bilan zararlanish umuman qayd qilinmagan. 2018-yilda Beruniy tumanidan keyingi o‘rinlarda mos ravishda To‘rtko‘l va Taxiatosh tumanlarida qayd qilingan. Shomanay, Ellikqal‘a, Qong‘irot, Qonliqo‘l, Xojayli va Kegayli tumanlarida askarida bilan zararlanish holatlari nisbatan kam qayd qilingan.

Yillar bo‘yicha dinamika analiz qilinganda 2015-yildan boshlab 2018-yilgacha kasallanish ko‘rsatkichi har yili ko‘payib borgan. 2018-yildan boshlab 2021-yilga qadar kasallanish ko‘rsatkichi har yili kamayib borgan (*2-rasm*).

Beruniy tumanida 2015-2023 yillarda askaridoz bilan kasallanish dinamikasi analiz qilinganida 2017, 2018 va 2019 yillarda mos ravishda 29, 24 va 13 holat qayd qilingan. 2016, 2020 va 2023 yillarda nisbatan askaridoz bilan kasallanish kam qayd qilingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. S. Dadayev., G. Abduraxmanova. Umumiy parazitologiya. Toshkent-2013y.
2. Гельминтные инфекции, передаваемые через почву. Информационный бюллетень №366. Май 2014 г.
3. Ю.К. Бельбот. Гельминтозы у детей. Здоровье ребенка 2011г.
4. Р. Н. Манкевич, а. А. Астапов, и. Г. Германенко. ПАРАЗИТОЗЫ У ДЕТЕЙ. Учебно-методическое пособие. Минск БГМУ 2012г.
5. Клинические протоколы, Диагностика и лечение паразитарных заболеваний, Бишкек 2013.
6. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti. Gelmintozlar profilaktikasi. [Elektron resurs] — URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/soil-transmitted-helminth-infections> (25.06.2025).